

APORTES METODOLÓGICOS PARA CONOCER LA FORMACIÓN ARCHIVÍSTICA EN AMÉRICA LATINA: punto clave para el avance social del acceso a la información y de los derechos ciudadanos

María Cristina Betancur Roldán¹

André Porto Ancona Lopez²

RESUMEN

En las últimas décadas, el Estado, las instituciones, las empresas y las personas se han preocupado un poco más con el rol de los archivos, para la administración, para la defensa de los derechos de los ciudadanos y para la investigación científica. Al mismo tiempo, las políticas públicas relacionadas con el manejo de los archivos, la conservación del patrimonio y el acceso a la información han influido notablemente en el reconocimiento de los archivos como centros de información y lugares de memoria. El estudio pretende presentar una metodología para recolección de datos, más consolidados, sobre los programas y cursos de formación de archivistas en los países de América Latina, además de crear un sistema para la actualización continuada de tales datos.

Palabras-clave: Acceso a la información. Formación en Archivología. Formación profesional.

CONTRIBUIÇÃO METODOLÓGICA PARA CONHECER A FORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA NA AMÉRICA LATINA: chave para o avanço social do acesso a informação e dos direitos dos cidadãos

RESUMO

Nas últimas décadas, o Estado, as instituições, as empresas e as pessoas vêm se preocupando um pouco mais com o papel dos arquivos, para a administração, para a garantia de direitos cidadãos e para a pesquisa científica. Ao mesmo tempo, as políticas relacionadas à gestão de arquivos, à conservação do patrimônio histórico-cultural e o acesso à informação têm influenciado significativamente no reconhecimento dos arquivos como centros de informação e espaços de memória. O estudo pretende apresentar uma metodologia para a coleta de dados mais consolidados sobre os programas e cursos de formação de arquivistas nos países latino-americanos, além de criar um sistema continuado de atualização de tais dados.

Palavras-chave: Acesso à informação. Formação em Arquivologia. Formação profissional.

1 Magíster en Historia y Docente de Archivología en la Universidad de Antioquia, Colombia; e-mail: mariac.betancur@gmail.com.

2 Doctor en Historia y docente de Archivología en la Universidade de Brasília, Brasil; e-mail: apalopez@gmail.com. Investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq-Brasil).

FORMACIÓN ARCHIVÍSTICA EN AMÉRICA LATINA

En las últimas décadas, la sociedad, las instituciones, las empresas y las personas se han preocupado un poco más por la importancia que tienen los archivos, tanto para los trámites administrativos, para la defensa de los derechos de los ciudadanos, como para la investigación científica. Este interés se ha relacionado también, con el crecimiento exponencial de los documentos administrativos y el reto que imponen las nuevas tecnologías en la creación, almacenamiento e identificación de documentos en nuevos soportes. La demanda de las necesidades de un medio práctico que busca tener personal calificado que sepa atender los problemas de los archivos, y la necesidad de un medio académico por profundizar en el desarrollo teórico de la disciplina archivística, permitieron la aparición de las carreras y programas de formación archivística en muchos países de América Latina.

Dicha formación existe aproximadamente, desde la década de 1950, donde una de las experiencias más importantes fue la de Aurelio Tanodi, quien en 1959, creó la Escuela de Archiveros, en Córdoba Argentina y posteriormente, países como Brasil, México y Venezuela crearon programas de formación profesional de archivistas aproximadamente desde la década de 1970. Colombia cuenta con formación a nivel técnico y tecnológico desde la década de los 80. De lo poco que se conoce sobre la formación archivística en América Latina, estos programas se diseñaron buscando atender los problemas administrativos que enfrentaban el Estado y las empresas, atender la conservación del patrimonio documental y en los últimos años enfrentar el reto de las nuevas tecnologías aplicadas a la producción y gestión documental.

Sin embargo, en los últimos 10 años las políticas públicas relacionadas con el manejo de los archivos, el rescate de la memoria y el acceso a la información han reconsiderado el papel del archivista y su perfil profesional en la sociedad actual (CRUZ MUNDET, 2012, p. 16)³.

El período marca también un movimiento global de acceso a la información, que ha tenido, en los últimos años, bastante repercusión en América Latina, con sucesivas aprobaciones de leyes relacionadas a la transparencia administrativa del Estado. No todas las nuevas reglamentaciones sobre acceso y transparencia estén directamente vinculadas a los archivos y/o a sus documentos. Sin embargo, en todos los casos, existe una constante necesidad, mismo que no explicitada, de que haya una eficiente gestión documental para que las dichas leyes sean efectivas. Ese fenómeno está siendo responsable por un aumento en la percepción social sobre la importancia de lo profesional de archivo para la sociedad.

Es el caso de países como México en donde desde el año 2002 se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la información y creó el Instituto Federal de Acceso a la Información y protección de datos (IFAI); Chile en donde se aprobó la Ley de transparencia y Acceso a la Información en 2008 liderada por el Consejo para la Transparencia, Brasil con la promulgación de la Ley de Acceso a la información en 2011.

³ Ver también, Alberch i Fugeras; Casademont i Donay, (1993).

En el caso colombiano la Ley de transparencia se encuentra en proceso de aprobación ante el órgano legislativo Nacional⁴. También, la legislación y programas relacionados con los programas de memoria histórica, reparación víctimas del conflicto o restitución de han puesto en escena el papel que tienen los archivos para atender los derechos de las víctimas y contribuir a esclarecer la verdad y la reparación. Con instituciones como el Museo de la Memoria de Chile creado en 2010⁵, el Archivo Nacional de la Memoria, en Argentina (2003)⁶, o la promulgación de la Ley de reparación de víctimas y restitución de tierras en Colombia⁷, y también el proyecto Memórias Reveladas en Brasil (2009)⁸.

Con todos estos retos que se imponen ante la formación de los archivistas en la actualidad, no se conocen los perfiles con los que están formando, pues no existe un estudio que dé cuenta a profundidad, de la evolución de la formación en el territorio latinoamericano. Este hecho se ha evidenciado en eventos internacionales, como en la IV *Convención internacional de Archivistas* que se realizó en Santiago de Chile, en abril de 2012, cuyo tema principal fue la formación de archivistas⁹.

En dicho evento, se presentaron discusiones sobre programas de formación en niveles, técnico, profesional y de posgrado de países como, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela, hecho que generó preguntas sobre las instituciones formadoras, la duración de los programas y la cantidad de programas de formación.

En este sentido, el Consejo Internacional de Archivos, ha liderado estudios, que permiten conocer la oferta académica y los centros de formación en archivística a nivel mundial (COUTURE, 2002)¹⁰. Sin embargo, a pesar de este interés sobre dicha formación, que también se evidencia en estudios particulares en algunos países latinoamericanos¹¹, no existe una investigación que ayude a esclarecer el panorama general de formación en la actualidad¹². Y a su vez, que permitan indagar hasta qué punto, los programas de formación archivística, en la actualidad, están atendiendo las demandas de responsabilidad social (que conllevan las nuevas políticas de acceso a la información, la sensibilidad por los derechos humanos y el respeto de la memoria y la identidad) o si simplemente se están dedicando a atender las necesidades administrativas y tecnológicas que el medio empresarial/burocrático les exige, pues la formación archivística es fundamental para garantizar el derecho que tienen las personas a la información, en tanto el personal formado adecuadamente, contribuye a que

4 El proceso en América Latina es mucho más amplio do que esos cuatro ejemplos y los casos mencionados solamente ilustran la situación más próxima de lo universo de los autores. Para conocer mejor sobre las leyes de transparencia y acceso a la información de los casos adscritos se puede consultar: <http://www.ifai.org.mx/>; <http://www.consejotransparencia.cl/>; <http://transparenciacolombia.org.co/>; <http://www.acessoinformacao.gov.br/acessoinformacaogov/>.

5 <http://www.museodelamemoria.cl/>.

6 <http://www.derhuman.jus.gov.ar/anm/inicio.html>.

7 <http://www.mij.gov.co>.

8 <http://www.memoriasreveladas.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home>.

9 Los anales están disponibles en <http://www.apalopez.info/ivcoindear/>.

10 Mención hecha por Marta Lucía Giraldo, Jaime Alberto Gómez, et al (2012).

11 Para el caso brasileño Kátia Souza (2011, p. 91-92) presenta interesante cuadro comparativo de los 16 programas, contemplando sus fechas oficiales de creación y los respectivos enlaces institucionales.

12 La ausencia de un panorama general también se encuentre presente en otros estudios específicos, como, por ejemplo, el de Vicenta Cortés Alonso (1975) sobre Venezuela y el de Carlos Zapata Cárdenas (2008), sobre Colombia.

en las entidades los archivos estén organizados y accesibles, contribuyendo a la transparencia de las administraciones tanto públicas como privadas.

Uno de los puntos claves del proyecto será determinar los sistemas educativos de los distintos países para que se puedan tener bases de comparación adecuadas, puesto que dichos sistemas traen especificidades que pueden comprometer el alcance de las conclusiones si no son tenidos en cuenta.

Los dos esquemas que presentamos abajo, representan la línea formativa básica de Brasil y de Colombia y ejemplifican la necesidad conocimiento de las particularidades para que sea posible hacer comparaciones.

Grafico 1 - Comparación de las líneas de formación de archivistas en Brasil y Colombia.

Fuente: elaboración de los autores.

Partiendo de esta situación, este proyecto busca ayudar en la solución de la dicha problemática realizando un censo que permita identificar, en diferentes fases, la oferta de formación archivística en América Latina. Entre los objetivos específicos del proyecto están: identificar las instituciones que se dedican a la formación archivística, determinar los niveles de formación archivística e indagar por los currículos de los programas de formación para conocer las tendencias formativas y así saber su respuesta a las necesidades sociales.

Para esto, la primera fase contempla indagar por los programas de educación archivísticos en Brasil, Colombia y México. Posteriormente se contemplará Argentina, Chile y Perú, para finalmente abordar la experiencia formativa de países como Honduras, Uruguay y Venezuela, entre otros.

La metodología del trabajo debe contemplar un primer momento de rastreo de información que permita conocer el estado de las investigaciones sobre formación archivística en América Latina y que sirvan de base para la elaboración de un instrumento de recolección de información que indague por las instituciones, las fechas de creación, los programas que imparte, su duración y nivel de formación, además de la oferta de cursos, diplomados y seminarios de educación no formal de temáticas archivísticas.

Se partirá inicialmente de la metodología de recolección de datos adoptada por Souza (2011) para el reconocimiento de los programas brasileños, con adaptaciones que nos permitan conocer el estado de la formación por fuera del nivel de pre-grado/grado¹³.

El instrumento deberá contemplar, como una “primera idea en borrador” los siguientes datos:

Tabla 1: puntos a investigar en el nivel técnico.

I. FORMACIÓN TÉCNICA UNIVERSITARIA	<u>bases</u>	<u>legales:</u>
	<ul style="list-style-type: none"> i. fechas; ii. normas; iii. vigencia. <p><u>existencia de programas y cursos formales:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> i. fechas; ii. grados; iii. instituciones; iv. n° de alumnos; v. historial; vi. locales; vii. perfil de los egresados; viii. impacto en el banco de trabajo profesional de los archivos. 	

Fuente: los autores

Tabla 2: puntos a investigar en el primer nivel universitario.

II. FORMACIÓN UNIVERSITARIA REGULAR (pregrado/grado)	<u>bases</u>	<u>legales:</u>
	<ul style="list-style-type: none"> i. fechas; ii. normas; iii. vigencia. <p><u>existencia de programas y cursos formales:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> i. fechas; ii. grados; iii. instituciones; iv. n° de alumnos; v. historial; vi. locales; vii. perfil de los egresados; viii. impacto en el banco de trabajo profesional de los archivos; ix. impacto en la producción científica del área. 	

Fuente: los autores

¹³ Se tendrá en cuenta las diferencias de cada sistema de formación adoptado por cada país, conforme hemos ejemplificado en las líneas de formación de Brasil y Colombia.

Tabla 3: puntos a investigar en el primer nivel pos-universitario.

III. FORMACIÓN POS- UNIVERSITARIA AMPLIA (diplomado/especialización):	bases	legales:
	i. fechas; ii. normas; iii. vigencia. <u>existencia de programas y cursos formales en archivos:</u> i. fechas; ii. grados; iii. instituciones; iv. n° de alumnos; v. historial; vi. locales; vii. perfil de los egresados; viii. impacto en el banco de trabajo profesional de los archivos; ix. impacto en el la producción científica del área. <u>existencia de programas y cursos formales en áreas afines a los archivos:</u> i. fechas; ii. grados; iii. instituciones; iv. n° de alumnos; v. historial; vi. locales; vii. perfil de los egresados; viii. impacto en el banco de trabajo profesional de los archivos; ix. impacto en el la producción científica del área.	

Fuente: los autores

Tabla 4: puntos a investigar en el nivel de posgrado.

IV. FORMACIÓN PÓS- UNIVERSITARIA ESTRECHA (máster/doctorado)	bases legales:	
	i. fechas; ii. normas; iii. vigencia. <u>existencia de programas y cursos formales en archivos:</u> i. fechas; ii. grados; iii. instituciones; iv. n° de alumnos; v. historial; vi. locales; vii. perfil de los egresados; viii. impacto en el banco de trabajo profesional de los archivos; ix. impacto en el la producción científica del área. <u>existencia de programas y cursos formales en áreas afines a los archivos:</u> i. fechas; ii. grados; iii. instituciones; iv. n° de alumnos; v. historial; vi. locales; vii. perfil de los egresados; viii. impacto en el banco de trabajo profesional de los archivos; ix. impacto en el la producción científica del área.	

Fuente: los autores

Tabla 5: puntos a investigar en el nivel de formación no regular.

V. FORMACIÓN EVENTUAL DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN (cursos cortos)	<u>alternativas no formales:</u>
	i. fechas;
	ii. grados;
	iii. instituciones;
	iv. nº de alumnos;
	v. historial;
	vi. locales;
	vii. <u>impacto en el banco de trabajo profesional de los archivos.</u>

Fuente: los autores

Este instrumento se aplicará como prueba en una primera fase del proyecto en Brasil, Colombia y México mediante el diligenciamiento de un formulario en línea cuya aplicación estará a cargo de los responsables de esa primera etapa, que buscarán tales informaciones en el país bajo su designación. Dichos responsables procurarán recolectar la mayor cantidad de información en todo el territorio a su cargo, realizando los contactos pertinentes con las entidades o personas encargadas de la formación.

Se procurará indagar por los programas de formación que han ofrecido las entidades a lo largo de su historia pues, aunque el estudio tiene como objetivo los programas ofrecidos en la actualidad, toda información adicional permitirá conocer la evolución de la formación archivística.

El instrumento de recolección de información debe contener datos sobre la institución: su nombre, fechas de fundación, carácter público o privado, capacidad de formación, instalaciones y datos de ubicación. Igualmente debe indagar por cada uno de los programas ofrecidos: nombre del programa, duración, características, forma de ingreso, desde cuando se ofrece, público al que va dirigido, costos del programa. Cantidad de egresados o personas formadas. Se procurará anexar los currículos o contenidos temáticos del programa.

El análisis de la información se realizará construyendo una matriz en-línea que podrá ser compartida por el equipo del proyecto, para fines de comparación y de sistematización de los datos obtenidos y se procederá a la elaboración de informes consolidados que permitan identificar las tendencias formativas en cada uno de los países seleccionados.

La primera fase exploratoria busca convertirse en una prueba piloto que permita analizar la información recogida, la revisión y la mejora del instrumento de recolección de información y la evaluación con miras a la aplicación de una segunda fase del proyecto.

Una vez se perfeccione el instrumento de recolección de información y se consoliden los datos de la primera fase, se aplicaría en una segunda parte en países con tradición en la formación archivística como Argentina, Chile y Perú¹⁴, a través de la designación de responsables para tales países, que tengan conocimientos amplios sobre sus realidades nacionales.

14 Para esa etapa pensamos en consultar a los siguientes expertos: Argentina: Anna Szlejcher, Chile: Eugenio Bustos Ruz;

Finalmente, la tercera fase del proyecto contempla realizar la recolección de información en países como Honduras, Uruguay y Venezuela¹⁵. La elección de los países atiende a la residencia de los investigadores participantes del proyecto y a los contactos que se tienen con archivistas de otros países del continente. En el último momento se buscará completar datos con otros países de Latinoamérica no contemplados antes, en función de los contactos que se dispongan a trabajar en el proyecto.

Finalmente se realizará un informe final que dé cuenta de los resultados correspondientes a las características de la formación archivística en América Latina. Como resultado final, también será elaborado un texto sobre la metodología de trabajo adoptada y se ofrecerá al Consejo Internacional de Archivos para posibles réplicas del estudio en otros sitios del mundo.

Finalmente, consideramos que conocer la apuesta formativa en archivística en Latinoamérica nos abre un panorama de posibilidades de análisis sobre el quehacer. Intentar responder preguntas como ¿Si estamos educando de acuerdo a las necesidades sociales que enfrentan las democracias en la actualidad? ¿Son conscientes las instituciones que están formando al garante del derecho de acceso a la información? ¿Tenemos suficientes programas que atiendan las demandas de los archivos de América Latina? nos permitirá contribuir a la formación de mejores profesionales. En un horizonte más lejano el resultado preliminar podrá servir de base para que se pueda pensar en programas de formación archivística internacionales, más adecuados a las particularidades de Latinoamérica que los tradicionales programas ubicados en Europa y/o EEUU.

REFERÊNCIAS

ALBERCH i FUGERAS, Ramon; CASADEMONT i DONAY, Miquel. La formación en archivística. **El profesional de la Información**. Oct. 1993, Disponible en: <http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/1993/octubre/la_formacin_en_archivstica.html>. Consultado el: 29 de ago.2012.

CORTÉS ALONSO, Vicenta, **Reorganización de la formación de archiveros y de las estructuras archivísticas en Venezuela**. Paris: Unesco, 1975.

COUTURE, Carol. La formation et la recherche en archivistique: éléments révélateurs de l'état de développement de l'archivistique contemporaine: synthèse d'un projet de recherche. **Archives**, Québec, v. 33, n. 2, p.21-51, 2001-2002.

CRUZ MUNDET, José Ramón, Principios, términos y conceptos fundamentales. **Administración de documentos y archivos. Textos Fundamentales**. Madrid: Coordinadora de Asociaciones de Archiveros, 2012, p. 15-35. Disponible en: <<http://www.archiveros.net/LIBRO.ARCHIVOS.IBEROAMERICANOS.pdf>>. Consultado el: 29 ago. 2012.

GIRALDO Marta Lucía, GÓMEZ Jaime Alberto, et al. **Documento Maestro: programa profesional en Archivística**. Medellín: Universidad de Antioquia, 2012, p. 11.

Perú: César Gutiérrez Muñoz.

15 Para esa etapa pensamos en consultar a los siguientes expertos: Honduras: Dilcia Mayela Valle; Uruguay: Liliana Gargiulo; Venezuela: Edecia Hernández.

SOUZA, Kátia Isabelli Bethania Melo de. **Arquivista, visibilidade profissional: formação, associativismo e mercado de trabalho**, Brasília, Starprint, 2011.

ZAPATA CÁRDENAS, Carlos. Situación actual de la formación archivística en Colombia.

Investigación Bibliotecológica, México, v. 22, n. 46, sep./dic. 2008. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-358X2008000300007&script=sci_arttext>, Consultado el: 29 ago. 2012.

